

Az elemzés legfontosabb megállapításai

Az iskolarendszerben sok problémával találkozhatunk, és közülük sok súlyos. Az állam régóta nem foglalkozik velük

A MESA10 nonprofit szervezet 2016-ban elindította az Értelmet nyer projektet, a szlovákiai oktatási rendszer jelenlegi kedvezőtlen állapotát előidéző okok megállapítására és változtatások ajánlására. A fontos ismeretek megszerzése és a készségek fejlesztése mellett az oktatásnak lehetővé kellene tennie a gyerekek, tanulók és diákok teljeskörű fejlődését. Segítenie kellene az egyenlőtlenségek megszüntetésében, a szükségletek kielégítésében és a tanulóiban rejlő potenciál lehető legnagyobb mértékű fejlesztésében. A felsőoktatási intézményeknek ezen kívül hozzá kellene járulniuk az új ismeretek és a kultúra fejlődésének kialakításához. Az oktatásnak mindemellett fel kellene készítenie a diákokat a jövőbeni érvényesülésre a magán-, szakmai és polgári életben egyaránt. Az Értelmet nyer projekt megállapításai szerint a valóság azonban eltérő.

A 2017-es és 2019-es évek alatt a projekt egy széleskörű kvalitatív és kvantitatív felmérést végzett el, több mint 650 interjúalannyal és a kérdőíves felmérésben részt vevő több mint 15 ezer válaszadóval az oktatás területéről, csakúgy mint a munkatársak közül is. „ *A megszólított válaszadók mennyisége és a hozzáférés teljessége egy teljesen egyedi felmérést eredményezett Szlovákiában*“ ahogy azt Hall Renátától, az Értelmet nyer projekt igazgatónőjétől megtudhattuk. A felmérés a Szlovákiai oktatás állapotának megállapításáról szóló elemzés alapjául szolgál, amely a mai konferencián kerül bemutatásra. Célja a helyzet megnevezése és az oktatás legfontosabb problémáinak, okainak, összefüggéseinek és következményeinek azonosítása. Az elemzés megállapításai súlyosak, számos esetben riasztóak, egészen az iskola előtti oktatástól a felsőoktatásig.

Az egyik a kulcsfontosságú problémák közül, az, hogy az **oktatás minden szintje Szlovákiában nem elérhető mindenki számára**. A főiskolára ma már szinte mindenki bejut, ám a korai gyermekkorban lévő oktatási és nevelési programokhoz való hozzáférés korlátolt. Az oktatási **rendszer nem képes időben csökkenteni a későbbi kudarcok kockázatát**, ezáltal nem hoz létre egyenlő esélyeket mindenki számára. Különböző intézkedéseket hajtanak benne végre, mint például a nulladik évfolyamok, vagy

kurzusok létrehozását az alapfokú végzettség befejezésére, amelyek az előző oktatási szinteken létrejött megelőzések kudarcainak következtében kerültek bevezetésre. Az elemzés azonban azt mutatja, hogy nem effektívek.

Az oktatás napjainkban nem képes reagálni az iskolákban a gyerekek, tanulók és diákok igényeinek és érdeklődésének sokszínűségére. Épp ellenkezőleg, egyes csoportok, mint például az egészségügyi fogyatékossgal élő gyermekek, vagy a kirekesztett roma közösségekben élő gyermekek szisztematikusan ki vannak rekesztve az oktatásból. A hiányzó támogatás következtében, amely nem jön a megfelelő időben, a gyerekek kezdeti nehézségei a tanulmányaik során csak megsokszorozódnak. Sokan közülük befejezik a tanulmányaikat olyan szint elvégzése nélkül, amely elősegítené a további tanulmányokat, vagy képzettség megszerzése nélkül, amely elősegítené a munkaerőpiacon lévő elhelyezkedésüket.

Az alapiskolákban **majdnem minden ötödik tanuló** rendelkezik speciális oktatási igénnyel. E gyerekek megnövekvő száma összefügghet a finanszírozási rendszerrel is, mivel az egészségügyi fogyatékossgal élő és tehetséges tanulók számára nyújtott megnövelt normatív támogatás paradox módon közvetetten támogathatja a túlzott diagnosztizálást. Ezeknek a tanulóknak majdnem fele **elkülönítve tanul a speciális oktatási rendszerben**. A speciális és átlagos iskolákban dolgozók viszont örülnének a mindkét iskolatípus nagyobb mértékű együttműködésének. További fontos megállapítás, hogy a különféle oktatási igénnyel rendelkező gyermekek oktatására az átlagos iskolákban sok tanár nincs felkészülve, és az ilyen típusú oktatás pótlása gyakorlatilag elérhetetlen számukra.

A tanárok nincsenek kellőképpen felkészülve az oktatási módszerek széles skálájának használatára, az egyes tanulók szükségleteinek felismerésére, és az ezekre való reflektálásra az oktatás során. A tanárok bérezése nem elegendő, és a társadalmi elismertségük sem megfelelő a hivatásuk igényességéhez képest. Az Értelmet nyer elemzés kimutatta azt is, hogy a jövőbeni tanárok felkészítése főleg az elméleti ismeretek fejlesztésére irányul - tehát arra, hogy mit tanítsanak, nem a gyakorlati pedagógusi képességekre, hogy hogyan tanítsanak. A jövőbeni tanári hivatásra főleg elavult módszerekkel készülnek. A jelenlegi tanárok szakmai fejlődési rendszere sem fejleszti megfelelően a pedagógiai készségeiket. A felmérés egyik riasztó megállapítása, hogy a középiskolások majdnem háromnegyede jelölte meg, hogy gyakran, néha, vagy legalább egyszer találkozott olyan esettel, hogy a tanár megalázza a tanulókat az osztálytársaik előtt (pl. beceneveket használ, nevetségessé teszi őket, stb.) Megalázással az **főiskolai hallgatók majdnem 60%-a** is találkozott.

Az oktatás tartalma Szlovákiában nincs úgy meghatározva, hogy a fontos ismeretek megszerzése mellett biztosítsa a **szükséges készségek fejlesztését** is. Az iskolai oktatás nem támogatja az aktív megfigyelést,

sem a kritikus gondolkodás fejlesztését, az etikus viselkedést, kreativitást, az együttműködés képességét, vagy a társadalmi kiállást. Az egyes tanárok nyilatkozatai szerint a domináns oktatási módok az **elbeszélgetés a témáról és a tananyagról szóló előadás**. Ezek azonban nem támogatják a különféle tanulási stratégiák elsajátítását, amelyek az egész élet folyamán felhasználhatóak, nem motiválják a tanulókat a felfedezésre, a témák közötti összefüggések keresésére, nem fejlesztik az analitikus és a kritikus gondolkodást. Pont ezek azok a készségek, amelyeket a munkaadók elvárnak a frissen végzettekől. Az aktivizáló oktatási módszerek alkalmazása során fellépő akadályok a tanárok szerint nemcsak időbeli és anyagbeli faktorok, hanem a módszertani támogatás hiánya az új módszerek bevezetése során a gyakorlatba.

A szlovákiai főiskolákat és egyetemeket a bezártság jellemzi. Sok hallgató egy felsőoktatási intézményben végzi el a tanulmányait minden tanulmányi szinten, és az akadémikusok a tanulmányaik befejezése után gyakran szintén ugyanazon a főiskolán vagy egyetemen dolgoznak, a felsőoktatási karrierjük befejezéséig. Ezáltal elesnek különféle ismeretek megszerzésétől a tudományos, művészeti és pedagógiai tevékenységet illetően, csakúgy, mint a felsőoktatási intézmények működtetését illetően is. A doktorandusz hallgatók csak egy bizonyos része tud fejlődni az alapvető kutatási és pedagógusi képességek terén. A felsőoktatásban dolgozó tanárok gyakran nincsenek megfelelően értékelve a minőségi oktatást illetően. **A tanításra való gyenge felkészítés és a minőségi oktatást illető megfelelő elismerés a tanárok kedvezőtlenül kialakított képéhez vezetnek a hallgatók szemében.** A magánegyetemen a hallgatók jobban a középpontba kerülnek, amely a tanulmányaik és a tanárok pozitívabb megítéléséhez vezet, mint amely az állami egyetemen van. A felsőoktatásban a passzív **oktatási módszerek és formák** dominálnak. A hallgatók negyede szerint a tanárok szövegeket olvasnak fel nekik. A hangsúlyt a szakmai ismeretekre fektetik, amelyek viszont a diákok harmada szerint nem aktuálisak, a magán illetve a szakmai életben szükséges képességekre pedig kevésbé. **A plagizálás a felsőoktatásban széles körben elterjedt gyakorlat, főleg a hivatkozást illető tudatlanság és a szankciók hiánya miatt.**

A külföldi egyetemeken továbbtanuló hallgatók száma hosszantartóan magasán átlépi az OECD országok átlagértékét. A problémát az jelenti, hogy 41%-uk nem akar, 18%-uk pedig nem tudja, hogy visszatér-e Szlovákiába. A távozás fő oka a külföldi egyetemek nagyobb presztízse, amely az ott tanuló diákok ajánlásán alapszik, akik az adott országban, vagy egyetemen tanulnak. A szlovákiai egyetemek minőségbeli csökkenésének jele a külföldön tanuló diákok több mint háromnegyede számára a felvételi vizsgák eltörlése volt a legtöbb szlovákiai felsőoktatási intézményben. A felmérés eredményei alapján a külföldön tanuló diákok jobban fejlődnek az olyan képességek terén, amelyeket a munkáltatók díjaznak. A külföldön tanuló diákok jobb felkészültségére hivatkozott az emberi erőforrások szakértőinek

több mint fele, miközben kiemelték a jobb angol nyelvtudást, a feladatok megoldása során tanúsított nagyobb önállóságot, motivációt és a tanulási és munkavégzési kedvet.

A szlovákiai oktatási rendszert rendszerszinten nem irányítják megfelelően, nem effektív a finanszírozási rendszere sem, az óvodáktól egészen az egyetemekig. Az igazgatók az esetek nagy részében nem rendelkeznek a szükséges felkészültséggel, és sokan közülük nem kapnak megfelelő támogatást az igazgatás során az üzemeltetőktől, akik az iskolák nagy része esetében az önkormányzatok. Az iskolai infrastruktúra gondozása, a közbeszerzések végrehajtása, a gazdasági és személyzeti ügyvitel sok igazgatót megfoszt a fontosabb területeket érintő kapacitásaitól, mint például az iskola stratégiai fejlesztése, vagy az oktatási folyamat minőségibbé tétele illetve a munkatársak irányítása.

A felsőoktatás esetében problémát jelent az állami egyetemek irányításának bonyolultsága, mivel nem minden szavazatot fogadnak el. Az akadémiai szenátusi tagokat csak a tanárok és diákok egy része választhat, és csak egy részük van megválasztva. Szintén úgy tűnik, hogy hiányoznak a hatékony mechanizmusok a diákok szisztematikus bevonását illetően a saját oktatásuk minőségibbé tételébe. A rektoroknak és dékánoknak, mint menedzsereknek nincs joguk a döntések meghozásához, csak előterjeszhetik azokat. A megszerzett adatokból kiderült, hogy több egyetem belsőleg felosztott, amely csökkenti az együttműködés lehetőségét az egyes részek között a pedagógiai, tudományos és művészeti tevékenységek végzése során, csakúgy, mint az adminisztratív és működési tevékenységek irányítása során is. Csak a tudományos körök bizonyos részében, amelyek közreműködnek a tudomány, művészet és oktatás minőségének stimulálásában, dominálnak a nemzetközi viszonylatban is átlagon felüli teljesítményt nyújtó tudósok, illetve átlagon felüli teljesítményt nyújtó tudósok Szlovákián belül a lokálisan specifikus társadalmi és humanitárius területeken.

Problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik hosszútávú vízióval az oktatás fejlesztését illetően és nem dolgozza fel szisztematikusán az adatokat, valamint nem elemzi a végrehajtott politikák okozta hatásokat. Ez hozzájárul a törvényhozásban és a finanszírozási módokban zajló gyakori változásokhoz. Az állam mindemellett nem biztosít megfelelő támogatást azoknak a dolgozóknak, akik az oktatásügyben dolgoznak. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a szlovákiai iskolarendszer minőségének állandó csökkenéséhez, amely a nemzetközi összehasonlításokból, és a diákok az átfogó tesztelések során állandóan romló eredményeiből nyilvánvaló

Az elemzés elérhető a :<https://analyza.todarovum.sk/> weboldalon.

A szlovákiai oktatás helyzetével kapcsolatos megállapítások elemzése - kiválasztott tények és összefüggések

1 sz. terület: Nyitottság, rugalmasság és átjárhatóság az oktatásban

Az egyetemekre ma már szinte mindenki bejut, ám a korai gyermekkorban elérhető oktatási és gondozási programokhoz való hozzáférés korlátozott

A korai gyermekkorban elérhető oktatási és gondozási programok mindenki számára elérhetőnek kellene legyenek, és segíteniük kellene a gyerekeknek, hogy az iskolai oktatás kezdetén mindannyian egyforma esélyekkel indulhassanak. A kutatások megerősítik, hogy a gyerekek bekapcsolódása ezekbe a programokba pozitív hatással van a későbbi oktatásukra. A gyerekek 3 éves koráig elérhető programok Szlovákiában nem kapnak szinte semmilyen figyelmet, az állam nem tudja biztosítani az iskola előtti oktatást azok számára sem, akik érdeklődést mutatnak iránta. Sok gyerek ezáltal a kapui előtt marad, amelyet igazolnak az Értelmet nyer kérdőíves felmérés eredményei is. Az óvodákban megkérdezett igazgatóknak csaknem 50%-a nyilatkozta azt, hogy a 2017/2018-as tanévben sokkal nagyobb volt az érdeklődés az intézmény iránt, mint amennyi gyereket fel tudtak venni. A kötelező óvodai oktatás bevezetése a gyerekek 5 éves korától létrehozta a szükséges nyomást a hiányzó kapacitások kiépítésére, akkor is, ha a nem elegendő kapacitás veszélye még továbbra is fennáll.

Addig amíg az óvodai helyekért meg kell küzdeni, a közép- és főiskolákon tervezett helyek kapacitása jelentősen túllépi a lehetséges jelentkezők számát. A 2018-as tanévben a középiskolák 15 000 hellyel többet kínáltak, mint ahány kilencedikes diák volt. A nappali és levelező oktatási formák helyei a felsőoktatásban 20%-kal lépték túl az érettségizők számát. A felsőoktatásban elérhető helyek üresen maradnak az érettségizőink extrém magas és egyre növekvő számának köszönhetően, akik külföldre mennek továbbtanulás céljából. A külföldön tanuló egyetemi hallgatóink száma 17%, míg az OECD-s átlag 2%. [1]

A kiválasztás az oktatási rendszer egyre alacsonyabb szintjeire szorul, ám ott, ahol szükséges lenne, hiányzik

Az alapfokú oktatás megszerzése után egy fiatal számára széleskörű választéknak kellene rendelkezésére állnia a tanulmányai megválasztását illetően. Emiatt kerül sor a legtöbb európai országban a tanulmányok megválasztására a 14. és 16. életév között. Szlovákiában ez már a 11. életévtől így van. Az ötödik osztály elvégzése után a tanulók egy része dönt a saját jövőjéről és nyolcéves gimnáziumba megy továbbtanulni. A tanulók korai felosztása a különböző tanulási pályákra - a kutatások szerint- nem hoz bizonyítható nyereséget azok számára, akik a kiválasztott pályán vannak, és nagy veszteségeket okoznak azoknak, akik a nem kiválasztott oktatásban maradnak. Ők ugyanis elvesztik a mintát, úgy mint a motivációt a saját maguk fejlesztésére, mivel az oktatási légkör romlik a nagyobb teljesítményű gyermekek elmenetelével.

Mivel a szelektív mechanizmusokat túl korán alkalmazzák, abban az időben, amikor indokoltak volnának, már nem használatosak. Katarína Vančíková analitikus megállapítása szerint: *"A gyermekek átlépését a középiskolai tanulmányokba a kilencedik osztály után inkább toborzás előzi meg, mintsem kiválasztás."* A jelentkezők felvételéhez szükséges kritériumok csökkenése sokkal intenzívebben jelentkezik az egyetemi tanulmányokhoz való átlépés esetén. Míg a 2005-ös évben felvételi vizsga nélküli jelentkezések nem teljes harmada volt pozitívan elbírálva, addig 2018-ban ez az arány már 61% volt. A felvételi vizsgák eltörlése láthatóan eltántorítja az ambiciózus jelentkezőket. A külföldön tanuló hallgatóink több mint 80%-a tüntette fel a kérdőívben, hogy a felvételi vizsgák eltörlése csökkenti a szlovákiai felsőoktatás minőségét. A felsőoktatási képzések minőségének csökkenésére a tanárok is rámutatnak, akik ezt főleg a diákok nem megfelelő felkészültségének tudják be. A kérdőíves felmérésbe bekapcsolódott tanárok majdnem 70%-a az oktatás minőségének csökkenését okozó öt tényező közé sorolta a diákok alacsony minőségét. A kvalitatív adatok viszont rámutatnak a középiskolák és az egyetemek közötti szisztematikus kommunikáció hiányára a diákok egyetemi tanulmányokra való felkészítését illetően. Az egyetemi oktatásra jelentkezők felkészültségi szintjének kritikája összefügg a tanárok elvárásaival is. *"Az egyetemi oktatás megnyitása az ezredforduló elején a diákok szélesebb köre számára, nem járt együtt az egyetemek szükséges diverzifikációjával. A legtöbb egyetem ugyanis továbbra is elsősorban az akadémiai irányultságú tanulmányi képzéseket nyújtott."* - állapítja meg Renáta Hall analitikus.

Vannak az embereknek olyan csoportjai, akik nem tudnak hozzájutni a magasabb szintű oktatáshoz

Az államnak biztosítania kellene a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, és az oktatási pálya kiválasztása kizárólag a tanulók érdeklődésétől és képességeitől kellene, hogy függjön. Az oktatás magasabb szintjei viszont nem elérhetőek mindenki számára, miközben nehezebb feltételei főleg az egészségileg vagy szociálisan károsult tanulóknak és diákoknak vannak. Más országokkal összehasonlítva nálunk sokkal kevesebb ember részesül magasabb fokú oktatásban, mint a szülei. [2]

Ez nagy mértékben vonatkozik a társadalmilag kirekesztett emberekre. Az IVP és ÚHP számításai alapján a kirekesztett roma környékről származó tanulók több mint negyede fejezte be a 2017/2018-as iskolaévben a tanulmányait az alapfokú oktatás befejezése nélkül, és a kötelező iskolalátogatás után a csak kevesebb mint a diákok fele folytatja. A középiskolai oktatási rendszerben főleg a gyakorlati tudást nyújtó osztályokat látogatják, amelyek a mentálisan sérült tanulóknak vannak fenntartva, vagy a szakközépiskolák osztályait. Gyakran viszont 2 éves szakképzéseken vesznek részt, ahol nem szerzik meg a szakképesítést, amely jelentősen csökkenti a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket. A szociálisan hátrányos helyzetű környezetből származó diákok részvétele a főiskolai oktatásban még alacsonyabb, mint a középiskolai oktatásban. A 2017/2018 tanévben a szlovákiai egyetemeken a 19-23

év közötti fiatalok csak 8% tanult, akik anyagi nélkülözés miatt kapnak segítséget, amely négyszeresen alacsonyabb arány a teljes népességben fellelhető arányuk mellett.[1] A Szlovákiában élő romák kevesebb, mint 1%-a rendelkezik főiskolai végzettséggel. A szociálisan kirekesztett roma közösségek segítése a szociális ösztöndíjak odaítélésére korlátozódik, amelyek kissé enyhíthetik a pénzügyi akadályokat. Katarína Vančíková analitikus felhívja a figyelmet rá, hogy: *"nem kapnak viszont támogatást más fontos területeken, és a hozzájuk közelállók, csak nagyon korlátozottan tudnak nekik segítséget nyújtani, mivel az egyetemi oktatással kapcsolatban nekik sincsenek tapasztalataik"*.

Az egészségügyileg károsult emberek oktatási pályája sem hasonlítható össze a népesség többi részével. Amíg az alapiskolákban az egészségügyileg károsult gyerekek a teljes diákság 11%-át teszik ki, addig a középiskolákban ez az arány nem teljes 7%.

Ez az adat rámutat, hogy az egészségügyileg hátrányos gyermekek nem kis része nem folytatja tanulmányait a középiskolákban. Ez főleg az értelmi fogyatékossgal diagnosztizált gyermekeket érinti. Az Értelmet nyer felmérés megállapításai kiemelik, hogy a középiskolai tanulmányok folytatásába való átlépés problematikus lehet pl. az autizmussal, halmozott fogyatékossgal vagy érzékszervi fogyatékossgal diagnosztizált gyermekek számára. A középiskolába való átlépést megnehezíti a karrier tanácsadás hiánya, amelyet a speciális alapiskolák negyede egyáltalán nem biztosít. *"A középiskola kiválasztása főleg a konkrét iskolák nyitottságán és elérhetőségén alapszik az egészségügyileg hátrányos helyzetű gyermekek esetében, nem pedig a gyermek érdeklődési körét és képességeit veszik figyelembe."* - hívja fel rá a figyelmet Miroslava Hapalová analitikus. Problémát jelentenek az iskolák épületében fellelhető fizikai akadályok, és a fogyatékossgal élő tanulók számára a pedagógiai és személyes segítségnyújtási szolgáltatások hiánya, valamint a tanárok nem megfelelő felkészültsége az ilyen gyerekekkel való munkára, amely nincs kompenzálva módszertani támogatással. Riasztó lehet az a tény is, hogy az egészségügyileg hátrányos helyzetű gyermekek nagy része érettségi nélkül végződő szakmákat tanul (28%), amely hasonlóan, mint a roma gyermekek esetében, csökkenti a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük kilátásait a jövőben.

Az egészségügyileg hátrányos helyzetű tanulók csak kis része folytat felsőoktatási tanulmányokat. A 2018-as évben a számuk a középiskolák érettségivel végződő szakjain 7000 volt, míg a felsőoktatás 1. és 2. szintű képzésein ez a szám csak 1000 körül volt. Az Értelmet nyer felmérés megállapításai igazolják, hogy sok főiskolán a részleges pozitív változások ellenére még mindig vannak fizikai akadályok, amelyek csökkentik a felsőoktatási képzések elérhetőségét a testi fogyatékkal élő emberek számára. Az érzékszervi vagy a felső végtagokat érintő testi fogyatékossgal élő diákoknak le kell küzdeniük az információs és kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos akadályokat is, és korlátozott hozzáférésük van a felhasználható irodalomhoz és más anyagokhoz.

Az akadályok megszüntetésének folyamatát lassítja a gyenge állami támogatás, mivel a közösségi főiskolák a szükséges támogatások kb. felét kapják meg a diákok és a speciális igényű diákok esetében is. Szintén problémát jelent a konkrét támogatási intézkedések meghatározása a speciális igényű hallgatók egyes csoportjai számára. Az ilyen útmutatás különösen fontos abban a helyzetben, amikor a felsőoktatási intézményekben a támogatás összehangolását különféle szakmai profilokkal rendelkező munkavállalókra bízják, akik nem mindig kapnak megfelelő képzést ezen a területen, és gyakran az alapterveken túl is végzik a munkájukat, alacsony pénzügyi javadalmazás mellett. Mindemellett nagyon fontos szerepet töltenek be a tanárok munkájának irányításában. Hiányosságok fedezhetőek fel a felsőoktatásban tevékenykedő tanárok felkészülésében és támogatásában egyaránt a speciális oktatási igényű diákokkal való munka során.

Az oktatási rendszer kiegyenlítési intézkedéseket vezet be, ahelyett, hogy a megelőzésre fektetné a hangsúlyt

Az oktatási rendszernek minél hamarabb ki kellene egyenlítenie az esélyeket, és kompenzálnia a hátrányokat, ezáltal csökkentve a későbbi esetleges sikertelenség kockázatát. Jelenleg viszont a társadalom sérült csoportjainak szükségleteire túlságosan későn reagál, és azt kompenzációs vagy megelőző intézkedések formájában teszi. Katarína Vančíková analitikus úgy véli, hogy: *"A rendszer különféle költséges és nem mindig hatékony intézkedéseket tartalmaz, amelyeket az előző oktatási szintek megelőzési kudarcai alapján vezettek be."*

Ilyen például a nulladik évfolyam bevezetése, amely segíteni próbál azoknak a gyerekeknek, akik nem tudtak hozzáférni az oktatási és nevelési programokhoz a korai gyermekkorban. A hátrányok kiküszöbölésére irányuló szándék értékelhető, viszont az elérhető adatok azt mutatják, hogy a nulladik évfolyamot elvégzettek így sem kerülnek el a későbbi iskolai kudarcot. A nulladik évfolyam mindemellett beleszámolódik a kötelező iskolalátogatásba, és így a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy év évfolyam ismétlés esetén a tanuló a kötelező iskolalátogatást nem az alapiskola kilencedik évfolyamában fejezi be, hanem hamarabb. Erre a helyzetre az állami politikák az alapfokú oktatás elvégzésére irányuló képzésekkel reagálnak, amelyeket leggyakrabban a szakközépiskolákban lehet elvégezni 2 éves tanulmányi szakokkal. Ezen diákok tanulmányi pályája tehát gyakran úgy ér véget, hogy bármilyen szakmai képesítést szereznének. Az esélyeik a magasabb fokú oktatás elérésére sokkal magasabbak lehetnének, ha az iskolák, amelyeket látogattak, képesek lennének hatékonyabban reagálni az oktatási igényeikre különféle segédeszközök széles skálája segítségével.

2 sz. terület: A diákok személyre szabott támogatása

Az oktatás nem képes reagálni minden gyerek igényeinek sokszínűségére

Az oktatásnak minőségi közszolgáltatásnak kellene lennie, amely minden ember számára, függetlenül az egészségi állapotától, vagy szociális helyzetétől, lehetővé teszi, hogy méltóságteljes és tartalmas életet éljen. Ez a cél, csak olyan feltételek mellett teljesülhet, ha az iskola képes reagálni a gyerekek különféle oktatási igényeire és minőségi személyreszabott támogatást nyújtani számukra. Szlovákiában, csakúgy, mint más országokban a gyermekek és tanulók oktatásban való támogatására a speciális oktatási igények (SOI) tervezetét alkalmazzák. Habár az alapiskolák szintjén a diákok ötöde rendelkezik speciális oktatási igénnyel (18%) az oktatásban való támogatásra nincs minden gyereknek jogosultsága, akinek szüksége lenne rá. Az átlagos iskolákban dolgozó pedagógus és szakmai személyzet több mint fele (56%) erősítette meg a kérdőíves felmérésben, hogy az iskolájukat látogatják ilyen gyerekek. Közéjük tartoznak például a tanítási nyelvtől eltérő anyanyelvvvel rendelkező gyerekek, illetve az intézményes gondozásban részesülő gyerekek, illetve azok akik otthon a családjukban krízishelyzetet élnek át, ám napjainkban nem jogosultak oktatási támogatásra.

A SOI gyerekek növekvő száma összefügg a finanszírozási rendszerrel

A speciális oktatási igényű tanulók száma az alapiskolákban Szlovákiában a negyedik legmagasabb Európán belül, ez a szám az utóbbi 10 évben több mint a negyedével növekedett. A speciális oktatást igénylő gyerekek növekvő száma a felmérés eredményei alapján összefügg a pontosabb diagnosztikával, a gyerekekre helyezett elvárással, de az oktatás finanszírozásának jelenlegi helyzetével is. *"A tehetséges de fogyatékkal küzdő tanulók számára nyújtott megnövelt normatív juttatások paradox módon közvetlenül elősegítik a túlzott diagnosztikát, főleg azon gyermekcsoportok esetében, amelyeknél az iskolák nem részesülnek elegendő vagy egyáltalán semmilyen anyagi támogatásban a támogató intézkedések bevezetéséhez."* - hívja fel rá a figyelmet Miroslava Hapalová, analitikus. Példaként szolgálnak a társadalmilag kirekesztett roma településekről származó gyerekek, akik között majdnem minden ötödik gyermeknél mentális rendellenességet állapítottak meg.[3] Számos utalás van arra nézve, hogy a diagnózist olyan gyerekek is megkapják, akik az oktatásban más okok miatt vallanak kudarcot, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy a támogatás későn jön és nem elegendő. *"A támogatás diagnosztizálástól való függése azonban korlátozza a prevenció intézkedések lehetőségeit az iskolákban, amely megakadályozhatja hogy a gyermek kockázatos fejlődése hátrányos helyzetűvé, vagy akár rendellenessé váljon."* - értékeli a helyzetet Miroslava Hapalová, analitikus.

A gyerekek száma a speciális oktatásban hosszantartóan nem változik

A speciális igényekkel rendelkező gyermekek magas száma mellett az is problémát jelent, hogy mindössze a felük látogat általános osztályokat együtt a többi gyerekkel. A releváns külföldi kutatások negatív hatásokat mutatnak nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási eredményeit és társadalmi készségeit illetően, hanem végső következményként a többi gyerekre is kihatással vannak. Az alapiskolás és középiskolás tanulók részaránya alapján, akik speciális osztályokban és iskolákban tanultak, Szlovákia európai viszonylatban a nem túl hízelgő első helyen áll.[4] A speciális oktatásban részt vevő gyermekek száma az utóbbi 10 évben csaknem változatlan maradt, amely a speciális oktatás relatív stabilitását mutatja. A probléma mindemellett főleg az általános és speciális oktatás "elérhetetlensége." A speciális iskolákat és osztályokat nem a gyermek átmeneti támogatási eszközeként alkalmazzák, hanem nagy mértékben hosszútávú elkülönített oktatási utat mutatnak, amelyre a gyermekek nagy része már az iskolabajárás kezdetén rálép. A két oktatási mód elkülönülése megmutatkozik az átlagos és a speciális iskolák korlátozott együttműködésében is. Az Értelmet nyer felmérés megállapításai alapján viszont mindkét iskolatípus dolgozói nagyobb fokú együttműködést szeretnének.

Az iskolák felkészültsége a változatos igényű gyermekek oktatására csökkenti az általuk tapasztalt problémák számát

A felmérés fontos megállapítása, hogy a speciális szükségletekkel küzdő gyermekek elkülönített oktatásának domináns tendenciájának ellenére a kérdőíves felmérés legtöbb átlagos iskolából jövő résztvevője a SOI gyerekek nagy részét inkább a fő oktatási vonalba (speciális vagy átlagos osztályokba) irányítaná. Az ő oktatásukhoz viszont számos átlagos iskola nem rendelkezik megfelelő szervezési, pénzügyi, személyzeti vagy helyiségbeli feltételekkel. A pedagógiai asszisztensek hiányán kívül, problémát jelent a nem hatékonyan meghatározott munkakörük, amely megemeli a jelenlétük igényét a rendszerben. Sok iskolában hiány van a szakemberekből is (speciális pedagógusok, iskolapszichológusok, további szakemberek), és szinte abszolút nincsenek lefedve az egészségügyi és személyi asszisztensek feladatai az egészségügyileg hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szakemberek mellett hiányoznak a munkaköreik jól kidolgozott alapjai, valamint az a modell, amely alapján dolgozniuk kellene az iskolákban, és együttműködniük a tanárokkal.

A tanárok az átlagos iskolákban nincsenek felkészülve a különféle igényekkel rendelkező gyerekek oktatására

Az átlagos iskolákban dolgozó tanárok felkészületlenségét a különféle igényű gyermekekkel való munkára a kérdőíves felmérés résztvevőinek csaknem negyede problémaként értékeli. A pregraduális felkészülés terén való hiányosságokra rámutattak az Értelmet nyer által realizált csoportos interjúk során

a tanárszakos hallgatók, amelyek nincsenek a további képzések során sem kompenzálva. Az átlagos iskolák tanárainak 71%, akik részt vettek a kérdőíves felmérésben, nem végeztek el semmilyen további képzést, a különböző szükségletekkel rendelkező gyermekek oktatását illetően. Habár a tanárok 66%-a fejezte ki az ilyen képzés elvégzésének szükségességét, problémát jelent az e területen való képzések elérhetősége. A TALIS 2018[5] nemzetközi felmérés szerint a jelenleg tanárok legmagasabb százaléka (27%) tüntette fel, hogy professzionálisan ezen a területen érzi úgy, hogy a leginkább fejlődnie kellene.

Az iskoláknak hiányzik a minőségi külső támogatás a különféle igényű gyerekek oktatása során

Az Értelmet nyer elemzése az azonban jelzik, hogy a különböző szükségletekkel rendelkező gyerekek oktatásának feltételei a speciális iskolákban sem optimálisak. A speciális iskolákból jövő válaszadók nyilatkozatai szerint az oktatás e szegmensében nagy hiányosságok vannak jelen a megfelelő a pénzügyi és emberi erőforrásokat illetően (pedagógiai asszisztensek, szakemberek, vagy egyéb támogató szolgáltatásokat nyújtó dolgozók). Ugyanakkor, sok átlagos, de speciális iskola sem rendelkezik megfelelő támogatással a tanácsadó és megelőzési intézmények oldaláról ami a SOI gyerekek oktatását illeti. Ahogy Miroslava Hapalová, analitikus értékelte *"A válaszadók tapasztalatai a tanácsadói központok támogatási formájával és minőségével szlovákiai viszonylatban nagyon változatosak voltak, ami a tanácsadó központok személyzeti és anyagi alulméretezésén túl a tanácsadó központok szolgáltatásainak hiányzó színvonalának és nem megfelelő módszertani útmutatásainak is köszönhető."*

Az oktatás csak korlátozott mértékben reagál az "átlagos" diákok igényeire és érdeklődési körére

Az individuális igények és érdeklődési körök figyelembe vétele az oktatás során korlátozott mértékű az "átlagos tanulók" esetében is, tehát a SOI nélküli gyerekek és tanulók esetében. A felmérés megállapításai alapján, a tehetséges gyerekek fejlődésének támogatása leginkább a kiválasztott osztályokban és iskolákban történik. Az átlagos iskolákban a fejlesztésük főleg a különböző tantárgyolimpiászokon, vagy versenyeken, a tanároktól kapott széleskörű feladatokon át az érdeklődési körbe tartozó tevékenységekig. Riasztó viszont az a megállapítás, hogy a kérdőíves felmérés résztvevőinek negyede úgy gondolja, hogy az iskolájukat egyáltalán nem látogatják tehetséges diákok. A gyengén teljesítő tanulók esetében a leggyakrabban alkalmazott támogatási stratégia a szülők értesítése. A diákok lehetősége, hogy közös döntést hozhassanak az oktatás tartalmáról a választható tantárgyak segítségével, a legtöbb iskolában a kényszerített választásban mutatkozik meg az etika illetve a hittan közül, és a középiskolákban az idegen nyelv kiválasztására és az érettségi szemináriumokra korlátozódik. Egyéb választható tantárgyakat a felmérésbe bekapcsolódott iskolák csak 22%-a kínál a diákoknak. A tanulók lehetősége, hogy kiválaszthassák az elvégzett tantárgyak nehézségi szintjét az alapiskolák

szintjén elérhetetlen, míg a középiskolák szintjén csak az idegen nyelvekre vonatkozik, azokban az esetekben, amelyeket megerősített a kérdőíves felmérés résztvevőinek majdnem negyede.

A válaszható tantárgyak korlátozott száma az egyetemeken is folytatódik. A kérdőíves felmérésbe bekapcsolódott diákok csak 37%-a nyilatkozta, hogy a tanulmányaik során elegendő érdekes tantárgyat választhatnak. A külföldön tanuló főiskolásaink esetében az ilyen tantárgyakat a majdnem a kétszeresük választhatott (72%). A külföldön tanuló válaszadók általánosságban több tantárgyat választhattak más karról/tanszékről, több időpont közül, vagy specifikus téma közül választhattak az oktatás során. 10 megkérdezett szlovákiai főiskolásból három a felmérésben feltűntette, hogy a tanulmányai során nem választhat semmit. A külföldön tanulók kevesebb, mint 10%-a nyilatkozott ilyen negatívan.

3. sz. terület: A pedagógus és szakmai dolgozók felkészülése és fejlesztése

A tanári hivatás Szlovákiában alacsony társadalmi elismerésnek örvend

A tanároknak elhivatott, képezített és kellőképpen elismert szakembereknek kellene lenniük. Szlovákiában sajnos sok esetben ez nincs így. A világ 48 országa közül, ahol a TALIS 2018 nemzetközi felmérés megvalósult az alacsonyabb második szintű oktatásban dolgozó tanárok között (Szlovákiában ez az alapiskolák felső tagozatainak oktató tanárokra vonatkozik). az OECD szervezet alatt, Szlovákia az utolsó helyen végzett a tanári pálya társadalmi elismerésének kérdésével illetően. A szlovákiai tanárok mindössze 5%-a gondolja azt, hogy a tanári hivatás társadalmilag elismert, miközben az átlag érték a 48 országból 37%. Jozef Miškolci, analitikus szerint *"a tanári hivatás alacsony társadalmi elismerése a tanárok alacsony bérezésével kombinálva befolyásolhatja a diákok számát, akik a tanári hivatásra való felkészülés elvégzése mellett döntenek."*

A jövőbeni tanárok felkészülése főleg az elméleti ismeretek fejlesztésére irányul, és nem a gyakorlati pedagógiai képességekre

A tanároknak ismerniük kellene a módszerek széles skáláját, amelyek közül ki tudják választani az optimálisat, a tanulók és diákok igényei alapján. A kvalitatív megállapítások a tanárszakos hallgatók csoportos interjúi alapján azt mutatják, hogy az egyetemek leginkább arra oktatják őket, hogy mit tanítsanak, nem azt, hogy hogyan tanítsanak. A diákok relatívan jól felkészültek a jövőbeni tanári hivatásukra az elméleti ismereteket illetően, de nem érzik magukat kellően felkészültnek a szükséges tanári képességek elsajátítását illetően az oktatási módszerek és formák széles skálájának használatán belül.

A jövőbeni tanárokat az új oktatási folyamatokra főleg elavult módszerekkel készítik fel

Az Értelmet nyer kérdőíves felmérés résztvevői a tanárszakos és más pedagógiai irányultságú hallgatók közül a legnagyobb mértékben az előadást választották, mint a leggyakrabban használt oktatási módszert és formát a tanulmányaik során (a válaszadók 88%-a). Jozef Miškolci, analitikus szerint *"amíg a tanárszakos hallgatók a tanári pályára való felkészülés során nem tapasztalják meg, hogy hogyan kellene a tanári munkának kinéznie, csak nehezen várható el tőlük, hogy tényleg minőségi tanárokká váljanak"*.

A tanárok jelenlegi szakmai továbbfejlesztési rendszere a szakmai továbbfejlesztés elvégzését értékeli, nem az új képességek megszerzését

A tanárok szakmai továbbfejlesztésének területét illetően, az Értelmet nyer kérdőíves felmérés szerint a tanárok 44%-a a közoktatási rendszerből feltüntette, hogy a képzések elvégzésére motiválta őket a magasabb fizetés, mint a három legfontosabb tényező egyike. A jelenlegi szakmai továbbfejlesztési rendszer úgy van beállítva, hogy fizetéskiegészítést ismer el a jóváhagyott továbbképzés elvégzése után, ám semmilyen módon nem ellenőrzi, hogy a képzést elvégző tényleg megszerzett-e új képességeket és ismereteket az elvégzett program keretén belül, amelyeket aztán felhasználhat a pedagógusi munkája során.

A diákok szerint a tanárok inkább szakemberek, mint személyek

A középiskolás diákok a tanáraikat szakemberekként látják, azon a területen, amelyen oktatják őket. A kérdőíves felmérés során a diák válaszadók 71%-a gondolja úgy, hogy minden vagy a tanárok többsége akik az iskolában tanítanak szakemberek azon a területen, amelyet oktatnak. A válaszadók 41%-a tüntette fel, hogy minden tanár, vagy a tanárok többsége be tudja ismerni a hibáját, vagy azt, hogy valamit nem tud. A felmérés riasztó megállapítása, hogy a válaszadók 74%-a tüntette fel, hogy gyakran, néha, vagy legalább egyszer találkozott már azzal, hogy a tanár megalázza a diákokat a többi diák előtt (pl. beceneveket használ, nevetségessé teszi őket, stb.)

Az oktatás másodhegedűt játszik az egyetemeken

Az Értelmet nyer kvantitatív adatai azt mutatják, hogy a jövőbeni egyetemi oktatók, vagyis doktoranduszok számára a PhD tanulmányokra való jelentkezés során nagyobb vonzerővel rendelkezett a tudományos vagy művészi munka, mint az oktatás. Bár sok időt töltenek a doktoranduszok oktatással, de 59%-uk a kérdőíves felmérésben mégis azt tüntette fel, hogy nincs rá speciálisan felkészülve. Az oktatás a fő tevékenység az akadémikusok esetében is, akik már az egyetemeken dolgoznak. Az egyetemi oktató válaszadók 83% szerint az oktatás olyan tevékenység, amelynek a legtöbb időt szentelik. Ennek ellenére az oktatás minősége az egyetemek vezetése által nincs támogatva. A felmérésben részt

vevő egyetemi oktatók 28% szerint az iskolák vezetősége nem mutat érdeklődést a pedagógiai folyamatok minősége iránt, amely szerintük az egyik legnegatívabb az oktatásukat befolyásoló tényező.

Az oktatásra való gyenge felkészülés, és a minőségi oktatás értékelésének hiánya hozzájárulhat a tanárokról való kedvezőtlen kép kialakításához a szlovákiai egyetemisták szemében. A szlovákiai egyetemisták 11% tüntette fel a felmérésben szemben a külföldön tanuló diákok 26%-val, hogy minden tanár az oktatási módszerek terén alkalmazkodik a diákokhoz. A tanárok Szlovákiában pozitívabban voltak értékelve a magánegyetemen, mint az állami egyetemeken, és ez így volt a diákokhoz való hozzáállás, az oktatás tartalma és metódusai esetében is. Renáta Hall, analitikus elmondása szerint: *"A magánegyetemen tanuló diákok 70%-a nyilatkozta azt a felmérés során, szemben az állami egyetemeken tanuló diákok 40%-val, hogy sosem találkozott a tanárok részéről megalázással a többi diák előtt"*.

A tudományos munkára való felkészülés az egyetemeken szintén mutat hiányosságokat

Az egyetemi oktatók munkájához hozzátartozik a tudományos és művészeti tevékenység is. Ez viszi előrébb az adott szakterületet, ugyanakkor ez az egyik bemeneti ok, amely alapján a tanár az egyetemen oktat, és mindamellettt tér a diákok alkotótevékenységbe való bevonására. A doktoranduszképzés ezen a téren is fenntartásokkal működik, mivel a felmérésben a doktoranduszhallgatók több mint 40%-a jegyezte meg, hogy nem tanul alapvető kutatási képességeket, mint amilyenek a kutatási tervezet és megvalósítás, az alkotótevékenység bemutatása és a kutatási módszerek. A doktoranduszok csak kevesebb, mint fele (49%) tüntette fel, hogy fejlesztik a publikációs készségüket az elismert kiadóknál.

Problémát jelent a szlovákiai egyetemek bezártsága is

A következő probléma a szlovákiai egyetemek bezártsága, am azt jelenti, hogy az akadémikusok a teljes szakmai életüket egy egyetemen töltik el. A doktoranduszhallgatók 74%-a folytatta tanulmányait azon az egyetemen ahol a mesterképzést is elvégezte, 28%-uk pedig nem érdeklődött a külföldi ösztöndíjak iránt. Az akadémikusaink ezáltal elesnek az új ismeretektől a tudományban, ahogy a pedagógusi tevékenység során olyan ismeretiségektől, amelyek hasznosak lehetnek a tudományos együttműködés terén, vagy az ösztöndíjak bebiztosításától a diákok számára. Ezek azok az okok, amelyek miatt a külföldön tevékenykedő akadémikusaink 66%-a úgy látja, hogy az egyetemi oktatók szakmai fejlődésére negatív hatással van, ha ugyanabban az intézményben marad dolgozni, ahol a doktoriját megszerezte.

Az egyetemeinket az elöregedés fenyegeti

Jelentős problémát jelent az emberi erőforrások fejlesztését illetően az egyetemeken, hogy a doktoranduszai közül (53%) az Értelmet nyer felmérés megállapításai alapján, csak egy részük szeretne ott elhelyezkedni. Okokként az alacsony kezdőfizetés mellett (65%), a nem progresszív embereket nevezték meg az egyetemeken, akik akadályozzák a tehetséges emberek munkáját (40%). Az egyetemi karrier iránti érdeklődéshiány összefügg az egyetemek bezártságával, és az utóbbi 10 évben jelentősen visszaeső doktoranduszok száma (68%) azt jelenti, hogy az egyetemek egyre gyorsabban fognak öregedni és elveszteni a dinamikájukat, amelyet a fiatal emberek hoznak.

4. sz. terület: Az oktatás tartalma és formája

Az oktatás tartalma főleg az adott tantárgy vagy szakterület ismereteinek elsajátításából áll

Az oktatás tartalmának lehetővé kellene tennie a diákok számára, hogy megszerezzék a fontos ismereteket, és a szükséges tudás továbbfejlesztését, illetve a személyiség fejlődését, amely csak limitált mértékben történik meg. Az Értelmet nyer kérdőíves felmérés szerint, az átlagos és speciális iskolák minden tagozatán az igazgatók az iskolájuk oktatási prioritásaként az egyes tantárgyakból való ismeretek elsajátítását tartják, és a szövegértés támogatását. Az alap- és középiskolák igazgatói azok közé a területek közé, amelyekre hangsúlyt fektetnek a diákok fejlesztése során, sorolták a pénzügyi műveltséget, tehát azokat a témákat, amelyekre hangsúlyt fektet az állami tantervi politika.

Másrészt, azok a képességek, amelyek fontosak a szakmai de a magánélet számára, vagy akár a további tanulmányokhoz, marginális módon vannak fejlesztve. Az idő beosztásának képességét a tanulásra és a pihenésre, a megterhelő helyzetek kezelését, a kezdeményező és vállalkozóképességet, az összefüggésekben való tanulás készségét, de az állampolgári készségeket, vagy a kritikus gondolkodást a felmérésbe bekapcsolódó igazgatók minden tagozatot és minden iskolatípust beleértve a legritkábban említették meg. Az oktatási rendszer elemzése során pozitív trendek is megállapításra kerültek, amelyeket Petra Fridrichová, analitikus a következőképp jellemez: *"Azon területek elemzésénél, amelyekre az igazgatók hangsúlyt fektetnek a diákjaik fejlesztését illetően, azt állapítottuk meg, hogy az átlagos de a speciális óvodákban és a speciális alapiskolákban az igazgatók, akik bekapcsolódtak a kérdőíves felmérésbe, megpróbálják megteremteni a tanulók személyiségének teljeskörű fejlesztési körülményeit. Azok a területek, amelyek kulcsfontosságúak a gyerekek fejlesztését illetően az iskolákban, eléggé kiegyenlítettek - az ismeretek és az írni és olvasni-tudás elsajátítása mellett nagy mértékben jelölték meg az etikus viselkedést, a kritikus gondolkodást és a kommunikációs képességeket is."*

A tanulók és diákok ismereteinek és képességeinek szintje nem teljesíti a felsőbb szinteken oktató tanárok, sem a munkáltatók elvárásait

Annak ellenére, hogy az iskolák igazgatói minden oktatási szinten a legnagyobb jelentőséget az egyes tantárgyak ismereteinek elsajátítására és az írni és olvasni tudásra fektetnek, a tanárok és a munkáltatók nem elégedettek a diákok ismereteinek és képességeinek azon szintjével, amelyet az előző oktatási szinten szereztek meg. A tanárok legnagyobb problémaként a szövegértést jelölik meg. A szövegértés szintjének kritikáját a középiskolai tanárok 68%-a fejezte ki. A kvalitatív felmérés adatai a tanárok elégedetlenségét mutatják azzal kapcsolatban, hogy a diákok, hogyan tudják kiválasztani a szövegből a fontos információkat, azokat hogyan elemzik, és értékelik a valóságalapjukat. Másrészt az egyetemi tanárok rámutattak a diákok középiskolai felkészítésének hiányosságaira. Az egyetemi tanárok több mint 60%-a értékelt negatívan a felmérés során az elsősök írásban való kifejezőkészségi felkészültségét, és több mint a felük kritikus volt azzal kapcsolatban is, hogy mennyire fejlett a diákok összefüggésekben való tanulásának (56%) és megvitatásának képessége (52%) A csapatban való dolgozás képessége, a tanuláshoz való motiváció a munkáltatók által fontos és elvárt képességek közé tartoznak. A középiskolás diákok csak negyede tüntette fel, hogy az iskola ezeket a képességeket fejleszti náluk, és ezt a helyzetet a munkáltatók is megerősítették. Szerintük az alacsony- és középfokú végzettséget igénylő pozíciókra jelentkezők csaknem 37%-a nem teljesíti a motiváció terén az elvárásokat, 65%-uk a tanulási elvárásokat, és 79%-uk nincs felkészülve a csapatmunkára.

Az egyetemeken is főleg a szakmai ismeretekre fektetik a hangsúlyt, és kevésbé a munkához és élethez szükséges készségekre

Az Értelmet nyer felmérés kvalitatív és kvantitatív adatai azt mutatják, hogy a hallgatók fejlesztése az egyetemi tanulmányaik alatt főleg a szakmai ismeretekre összpontosul. A felmérésbe bekapcsolódott egyetemi hallgatók több mint fele szerint leginkább ezt fejlesztik. Viszont több mint a negyedük úgy gondolja, hogy ezek az ismeretek nem aktuálisak, ami szintén riasztó eredmény. A külföldön tanuló hallgatóink válaszaival összevetve az mutatkozik meg, hogy a külföldi egyetemeken való tanulmányok során a diákok ismereteinek fejlesztésén kívül más területeken is fejlődhetnek. A legnagyobb eltérések a problémamegoldó képesség, kritikus gondolkodás, csapatmunka, összefüggésekben való tanulás terén mutatkoztak, azokban a tudományágakban, amelyekben saját elmondásaik szerint a külföldön tanuló válaszadók jobban fejlődtek, mint Szlovákiában. A külföldön tanuló egyetemi hallgatókat jobban fejlesztik az olyan készségek terén is, amelyeket elismernek a munkáltatók. A külföldön tanuló hallgatók jobb felkészültségét a felmérésben részt vevő emberi erőforrások szakértőinek több mint a fele (53,7%) elismerte. A vállalatok vezetői konkrétan kiemelték a jobb angol nyelvtudást, a feladatok megoldása során mutatott önállóságot, a tanulásra való motivációt és a munkakedvet.

A tanárok aktívak, a diákok hallgatnak és jegyzetelnek

A tanároknak az iskolákban olyan oktatási környezetet kellene teremteniük, amelyben céltudatos oktatás és megfigyelés folyik. Ugyanakkor a kérdőíves felmérésben részt vevő tanároknak csak körülbelül 20% -a használ aktivizáló oktatási és kutatási módszereket, gyakorlati módszereket, drámapedagógiai módszereket és technikákat. Ezzel szemben a domináns oktatási módszerek a témáról folytatott beszélgetés (82%) és a tananyag értelmezése (56%).

Hasonlóan a helyzet a középiskolai osztályokban is a diákok szemszögéből. A tananyag értelmezését, mint leggyakoribb oktatási módot a kérdőíves felmérésben résztvevő válaszadók 93%-a jelölte meg, míg 75%-uk gyakran alkalmazott módszerként a jegyzetdiktálást tüntette fel. Ezzel szemben a különböző kísérletek elvégzését, mint az iskolában használt oktatási módszert csak a középiskolások 20%-a jelölte meg. Ezt megerősítik a középiskolai tanárok válaszai is, hogy a domináns oktatási módszerek az iskolákban főleg passzív formájúak - a tananyag magyarázata, vagy beszélgetés a témáról. Ezek azonban nem támogatják a különféle tanulási stratégiák elsajátítását, amelyek alkalmazhatóak az egész élet során, nem motiválják a tanulókat a felfedezésre, a témák közötti összefüggések keresésére, de nem fejlesztik az analitikus és kritikus gondolkodást sem. A tananyag magyarázata, a jegyzetek diktálása, és a zárt kérdések alapján vezetett beszélgetések és egyszerű válaszok bár biztosítják az információátadást, ám ezek hosszútávon nem maradnak meg az emlékezetben, így nincsenek várt eredményei. Petra Fridrichová, analitikus konkretizálja, hogy: "azok az oktatási módszerek, amelyekben a tanuló az információk passzív befogadója, lehetnek az egyik oka, hogy a hangsúly ellenére, amelyet a tantárgyak ismereteinek fejlesztésére fektetnek, minden oktatási szint igazgatója, a középiskolai tanárok 54%-a és az egyetemi tanárok 40%-a az újonnan érkezett diákok esetében nem tart megfelelőnek.

A felmérés kvalitatív adatai részlegesen megválaszolják azt a kérdést, hogy a tanárok a különféle oktatási szintek ellenére miért nem használják többet azokat a módszereket, amelyek aktivizálják a diákokat a saját felfedezésük, kísérletezésük és a megoldások keresése terén. Az oktatásban használható aktivizáló módszerek akadályai, de a csapatmunka, vagy a párokban való munka a tanárok szerint nem csak időbeli vagy anyagi tényezők, de a módszertani támogatás hiánya az új módszerek bevezetése során, vagy az asszisztensek hiánya a diákoknak, akiknek szükségük van rájuk a teljesértékű tanuláshoz.

Az oktatás passzív módszerei és formái jobban dominálnak a szlovákiai egyetemeken, mint a külföldön

Az eltérő oktatási eredmények okait a külföldi és a hazai egyetemek között az eltérő oktatási formák és módok okozhatják. Ez derül ki a kérdőíves felmérés eredményeiből is, amelyet a szlovákiai és külföldön tanuló egyetemi hallgatók között végeztünk el. A Szlovákiában tanuló hallgatók szerint a leggyakoribb oktatási módszer a tananyag elmagyarázása, miközben a diákok harmada nyilatkozta azt, hogy a tanárok

szövegeket olvasnak fel nekik az órákon. Ahogy Stanislav Lukáč, analitikus értékeli *"a tananyag jól felépített magyarázata rövid idő alatt az információk széles spektrumát közvetítheti és ezzel egyidőben fejlesztheti az analitikus és kritikus gondolkodást, viszont, ha csak információátadásra szolgál, nem támogatja a lényegre való rátérést, és az adott tudományos területen kialakított ismeret megszerzését."*

Másrészt viszont a szlovákiai származású külföldi egyetemeken tanuló hallgatók, a kérdőíves felmérésben gyakrabban tüntették fel, hogy aktivizációs módszerek segítségével tanulnak, amelyek alapja a diák biztatása az ismeretek aktív elsajátítására. A leggyakoribb 5 mód közé, amelyet a tanárok az oktatásuk során használnak, nagyobb mértékben, mint a Szlovákiában tanuló diákok, besorolták a vitát (57% külföldön, 49% Szlovákiában), a problémák diákokkal való megoldását (44% külföldön, 28% Szlovákiában), kis csoportokban való munkát (47% külföldön vs. 29% Szlovákiában). A különböző szlovákiai egyetem típusok megfigyelése során, több aktivizáló módszert jegyeztek fel a magánegyetemek diákjai és tanárai válaszaiból.

A tudományos írás szabályaiban való tudatlanság és a szankciók hiánya kedveznek a plagizálásnak az egyetemeken

Nehezen beszélhetünk az oktatás minőségéről, ha a diákok az eredményeiket, vagy akár az egyetemi diplomájukat csalás révén szerzik meg. A csalás egyik leggyakoribb módja a felmérés alapján a plágium. A kérdőíves felmérés résztvevőinek csak 16%-a gondolja úgy az egyetemi hallgatók közül, hogy a csoporttársaik sosem adtak be plágiumot. A plagizálás egyik oka az a tény, hogy a diákok nem tudják, mi az a plágium. *„A válaszadók fele ugyanis a plagizálás okaként azt tüntette fel, hogy a diák nincs olyan szakember, hogy eredeti szöveget tudjon írni. Ám arra, hogy ne beszéljünk plágiumról, elég a felhasznált irodalomban feltüntetni a használt forrásokat"* állapítja meg Stanislav Lukáč, analitikus. A további válaszokból úgy tűnik, hogy a plagizálás oka lehet a szankciók hiánya is. A diákok úgy vélik, hogy a csoporttársaik azért plagizálnak, mert a szemináriumi dolgozatoknál a plágiumot nem figyelik (37%), illetve a tanárok a dolgozataikat nem olvassák el (25%).

5.sz. terület: Az oktatási rendszer igazgatása, irányítása és finanszírozása

A rendszer nem minőségi irányítása, nem hatékony és nem effektív finanszírozás

Az oktatási rendszert effektíven kellene irányítani, köszönhetően az egyszerű és érthető szabályoknak, a transzparens döntéshozatalnak és a vezetői képességekkel rendelkező emberek szakmai vezetésének. Az így irányított rendszer megteremti a feltételeket a tanárok és akadémikusok minőségi munkájához. Viszont, ahogy az Értelmet nyer felmérés megállapításai is jelzik, a szlovákiai iskolarendszer nincs minőségileg irányítva és megfelelően valamint effektíven finanszírozva. Az állam nem rendelkezik az

iskolarendszer fejlesztését illetően hosszútávú jövőképpel, és nem dolgozza fel szisztematikusan az adatokat, nem elemzi a megvalósult politikák következményeit. Ez hozzájárul a törvényhozásban és a finanszírozási módokban való gyakori változásokhoz. Nem nyújt megfelelő támogatást azoknak a dolgozóknak sem, akik az oktatási rendszerben dolgoznak.

A közoktatási iskolák fejlesztésében a kulcsszereplők az igazgatók, akik az esetek többségében nem rendelkeznek megfelelő felkészültséggel és nem kapnak elegendő segítséget az igazgatás során

Az érvényes törvénymódosítás alapján a nemzetközi összehasonlítások alapján [6] az iskolaigazgatók Szlovákiában széles hatáskörrel rendelkeznek, ám a gyakorlatban való valódi teljesítményüket több akadály is komplikálja. Elsősorban a széleskörű ügyvitellel kell foglalkozniuk - az iskolák felszerelésének gondozásától, az oktatási források bebiztosításáig, a személyzeti és pénzügyi ügyvitelen és az üzemeltetővel és a szülőkkel való együttműködésen át. Peter Drál, analitikus szerint *"az ilyen széleskörű ügyvitel és az állandóan változó jogi normák jelentősen csökkentik az iskolák stratégiai fejlesztésének kapacitását, a pedagógusi folyamat minőségibbé tételét, vagy a munkatársak minőségi irányítását, amelyeknek elsődlegesnek kellene lenniük az igazgatók számára."* A kérdőíves felmérésben a legtöbb igazgató feltűntette, hogy az igazgatásban a tanárok minőségi csapata (77%) és az üzemeltető (67%), és megoszthatják a felelősséget az igazgatásban az iskola vezetésével (56%). Az alapiskolákban dolgozó tanárok két olyan területet jelöltek meg, amelyek igazgatásában a legnagyobb mértékben vesznek részt, és ezek pedig az iskolai oktatási programok (81%) és az iskolai házirend (66%). Viszont a tantárgyak meghatározására, amelyek oktatva lesznek, és azok tartalmának meghatározására való hatásukat, csak az alapiskolás tanárok harmada tüntette fel. A középiskolákban oktató tanárok, saját elmondásuk szerint ezeken a területeken való döntések meghozásában nagyobb mértékben vesznek részt.

Az iskolák vezető dolgozóinak hiányzika minőségi oktatás és támogatás az üzemeltetők részéről

Az Értelmet nyer felmérésben az igazgatók mindössze 20%-a tüntette fel, hogy az igazgatás során segített neki a funkcionális képzés, amelyet a kinevezésük után abszolválni kell. Az igazgatók ezen részének, a saját bevallásuk szerint, a képzés leginkább abban segített, hogy lehetőségük volt tapasztalatokat cserélni más igazgatókkal (66%) és jobban tájékozódni a törvényeket illetően (59%). A saját kompetenciájuk végzése során, az igazgatók egyes területeken nem támaszkodhatnak az iskolák üzemeltetőire, amelyeket a legnagyobb mértékben (89%) a helyi és a regionális önkormányzatok teszik ki. Az üzemeltetők az igazgatók szerint főleg azokat a funkciókat látják el, amelyek a törvényből adódnak - az iskolatanács javaslatára kinevezik és visszahívják az igazgatókat, biztosítják az iskola működéséhez és a bérek kifizetéséhez szükséges pénzügyi juttatásokat, és ellenőrzik az iskola gazdálkodását. Az

igazgatók kevesebb mint kétharmada a felmérésben feltűntette, hogy az üzemeltetők törődnek az iskolai infrastruktúrával, harmada, hogy segítenek a közbeszerzések megvalósításában, és 6 megkérdezett igazgatóból csak 1 nyilatkozott úgy, hogy az üzemeltetők segítenek a iskola gazdasági ügyvitelének kezelésében. Sok igazgató a saját elmondása szerint nincsenek tehermentesítve az iskola átlagos működésének biztosítása során az üzemeltető által. Sőt, kevesebb, mint az igazgatók fele tűntette fel, hogy az üzemeltetők foglalkoznának az iskolai oktatási programmal (45%) vagy az iskola stratégiai fejlesztésével és jövőképével (33%). A magán- és egyházi iskolák esetében az igazgatók elmondása szerint, az iskolák stratégiai fejlesztési tervének és jövőképének jóváhagyása gyakoribb az üzemeltetők által (63% és 47%), míg az állam vagy az önkormányzatok által üzemeltetett iskolák esetében ez az arány (37% és 28%).

Az iskolák vezetésére jelentős mértékben hat az iskolarendszer finanszírozási módja és az iskolahálózat irányítása

A közoktatás finanszírozásának problémája, nemcsak az OECD országokkal és a Visegrádi Négyekkel összehasonlítva az oktatásra fordított eszközök hosszantartóan alacsony volumenét illetően mutatkozik meg. [7] Az iskolák pénzügyi hiányban szenvedhetnek abban az esetben is, ha kevés diákkal rendelkeznek, mivel az összegeket a diákok számához mérten kapják meg. Szlovákiában viszont az alapiskolák, akik kevesebb, mint 250 tanulóval rendelkeznek, több pénzbeli juttatást kapnak egy főre, mint azok az iskolák akik magasabb számú diákkal rendelkeznek, miközben a kiegészítő források növekednek a diákok számának csökkenésével. Problémát jelent, hogy a "kisebb" iskolák az alapiskolák kétharmadát teszik ki, viszont az összes tanuló mindössze harmadát oktatják.

Ezzel ellentétben, a nagyobb iskolákban tanul a tanulók kétharmada. Ahogy Peter Drál, analitikus értékeli *"az ilyen beállítások mellett, jobb nagyon kicsi vagy nagyon nagy iskolának lenni, viszont nem olyan iskolának, amelyben a diákok száma a feltüntetett határ környékén mozog"*. Ez a tény vezet az iskolahálózat racionalizációjáról szóló elméletekhez, és nemcsak a kitermelt pénzügyi forrásokat illetően, de a biztosított oktatás elérhetőségét és minőségét illetően is. Máshogy kell ezeket a kritériumokat kezelni az óvodák, alap- és középiskolák esetében. Például, az óvodák vagy az alapiskolák alsó tagozata elérhetőek és minőségiek lehetnek a megemelkedett kiadások árán is. Az alapiskolák felsőtagozata és a középiskolák esetében a jelenlegi finanszírozási rendszer beállítása miatt kérdéses, hogy nem okoz-e eredménytelenséget az állami források felhasználása során, vagy az oktatás minőségének csökkenését.

Az állami egyetemek vezetése komplikált, nem minden szavazat érvényesül bennük

Habár a rektorok az egyetemek elsődleges vezetői, a karokon történő dolgokra csak közvetett hatással lehetnek, a főiskolák belső szabályzatának és költségvetésének javaslatai által. Közvetlen befolyásuk van a dékánok fizetését illetően, akkor is, ha nem a teljesítmény alapján van megszabva. A rektoroknak és dékánoknak nincs lehetőségük döntéseket hozni, mivel a javaslataikat, beleértve a személyzeti javaslatokat is, az akadémiai szenátusok fogadják el, néhány esetben a tudományos vagy igazgatótanácsok.

A szenátussal való együttműködés, mint az egyetemi önkormányzat egyik szervével, az egyes javaslatokon javíthat és legitimizálhatja őket. A krízishelyzetekben, mint például az akkreditáció elvesztése, vagy pénzügyi nehézségek, meghosszabbíthatja az eljárást. A szenátusok, amelyeknek tagjai csak főleg a saját munkahelyük érdekeit helyezik előnybe, szintén fékezhetik azokat a javaslatokat, amelyek az iskola teljes egészére vonatkozóan szükségesek, akkor is, ha nem népszerűek az akadémiai közösség egy része számára. Például a hasonló irányzatú tanszékek összekapcsolása, az interdiszciplináris oktatás, kutatás vagy művészet létrehozása, vagy az adminisztratív és működtetési tevékenységek centralizációja és effektívvé tétele. Az egyetemek és karok magasabb szintű integrációját nem támogatja több dékán, vagy tanszék- vagy intézetvezető, és az egyes egységek külön irányítását részesítik előnyben, amelyeket vezetnek. A szenátusok összetételének megfigyelése során megmutatkozik, hogy az egyetemi munkatársak közül ritkábban választanak, és vannak megválaszva a kezdő akadémikusok. *"Meglépett minket, hogy az egyik leggyakrabban megemlített ok, amiért a kezdő munkatársak és doktoranduszok nem vesznek részt az iskola irányításában, az iskola vezetőinek bosszúja az esetleges kritikus kijelentések miatt"* jegyezte meg Renáta Hall, analitikus, aki továbbá elmondta, hogy mindkét csoport hierarchikus szervezetét látja az egyetemeken. A szenátusba való választásokon a diákok sokkal ritkábban vesznek részt, mint a munkatársak. A szenátusi szavazatok minimum harmadát birtokolják, amellyel az iskola működésének több kérdését is befolyásolhatják évekkel előre. Ám a felmérés megállapításai szerint ezek a területek leterheltnek hatnak a diákok számára. Ezzel ellentétben a tanszékek vagy intézetek szintjén, ahol a tantárgyak vagy tanárok körüli konkrét problémák jelentkeznek, a felmérésben nem észleltük a diákok szisztematikus bekapcsolódásának módszerét.

A pedagógusi, tudományos és művészeti tevékenység minőségének stimulálása az egyetemeken a karok tudományos/művészeti tanácsainak kezében vannak. A felmérés adatai viszont azt mutatják, hogy a tudományos tanácsok csak egy részében tevékenykednek nemzetközileg is kiemelkedő teljesítményű tudósok, vagy lokálisan specifikus társadalmi és humán területeken tevékenykedő kiemelkedő teljesítményű szlovákiai tudósok.

Felhasznált irodalom:

[1] OECD. Tabuľka B6.3. Mobility patterns of foreign and international students. In Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2018. Elérhető a : https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page232 weboldalon.

[2] OECD. Tabuľka A4.1. Intergenerational mobility in education. In Education at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2015. Elérhető a : https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en#page80 weboldalon.

[3] Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Bratislava: Ministerstvo financií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2019. Elérhető a: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/> weboldalon.

[4] European Agency for Special Needs and Inclusive Education. European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report. (J. Ramberg, A. Lénárt, and A. Watkins, eds.). Odense: European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. Elérhető a: <https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country> weboldalon

[5] OECD. TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I. Paris : OECD Publishing, 2019. Elérhető a: <http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm> weboldalon

[6] OECD. Tabuľka II.4.7 - Index of school autonomy, school characteristics and science performance: Results based on school principals' reports. In PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools. Paris: OECD Publishing, 2016.

Elérhető a: https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-ii/index-of-school-autonomy-school-characteristics-and-science-performance_9789264267510-graph40-en.

[7] Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa. Bratislava: Ministerstvo financií SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2017, s. 20. Elérhető a: <https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/skolstvo/> weboldalon.